

Original paper

THE INFLUENCE OF FOLK HUMOR ON THE DEVELOPMENT OF MODERN UZBEK NOVELS

Khaitov Khamza Ahmadovich, Doctor of Philology, Professor, BuxDPI.

Annotation

Introduction: folk humor genres such as lof, latifa, and askiya have historically played a significant role in shaping the worldview of eastern peoples. they embody wit, satire, and cultural critique, which have influenced literary creativity across centuries.

Purpose: to examine the impact of folk humor traditions on the stylistic and thematic development of modern Uzbek novels, and to demonstrate how these genres contribute to the diversity of artistic expression.

Materials and Methods: the study applies comparative literary analysis, cultural-historical interpretation, and stylistic examination. examples are drawn from modern Uzbek novels that incorporate humoristic motifs and narrative techniques rooted in oral traditions.

Results and Discussion: findings show that lof, latifa, and askiya enrich the creative world of Uzbek novels by introducing irony, satire, and symbolic humor. they provide authors with tools to critique social norms, highlight fundamental changes in society, and express diverse aesthetic views. the integration of humor genres into modern prose strengthens the connection between oral folk culture and written literature.

Conclusion: folk humor genres serve as a vital source of inspiration for modern Uzbek novels. their influence ensures continuity between oral traditions and contemporary artistic forms, reinforcing cultural identity and expanding the expressive possibilities of literature.

Keywords: eastern peoples, high spiritual education, creative world, thoughts, ideas, diversity, aesthetic views, society, fundamental changes, point of view, assessment, values, modern Uzbek novels, folk humor culture, influence, analysis, research, etc.

ZAMONAVIY O'ZBEK ROMANLARI TARAQQIYOTIGA XALQ KULGI SAN'ATINING TA'SIRI

Xaitov Xamza Ahmadovich, Filologiya fanlari doktori, professor BuxDPI.

Annotatsiya

Kirish: lof, latifa va askiya kabi xalq kulgi janrlari sharq xalqlarining dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. ular hazil, istehzo va madaniy tanqidni ifodalab, asrlar davomida adabiy ijodga ta'sir ko'rsatgan.

Maqsad: xalq kulgi an'alarining zamonaviy o'zbek romanlarining stilistik va mavzu rivojlanishiga ta'sirini o'rganish hamda bu janrlarning badiiy ifodadagi xilma-xillikka qo'shgan hissasini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: qiyosiy adabiy tahlil, madaniy-tarixiy izoh va stilistik tadqiqot metodlari qo'llanildi. misollar xalq og'zaki ijodiga tayangan zamonaviy o'zbek romanlaridan olindi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari lof, latifa va askiya zamonaviy romanlarning ijodiy olamini istehzo, satira va ramziy kulgi bilan boyitishini ko'rsatdi. ular yozuvchilarga ijtimoiy me'yorlarni tanqid qilish, jamiyatdagi tub o'zgarishlarni yoritish va estetik qarashlarni ifodalash imkonini beradi. xalq kulgi janrlarining zamonaviy prozaga integratsiyasi og'zaki madaniyat va yozma adabiyot o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlaydi.

Xulosa: xalq kulgi janrlari zamonaviy o'zbek romanlari uchun muhim ilhom manbai hisoblanadi. ularning ta'siri og'zaki an'analar va zamonaviy badiiy shakllar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlab, madaniy o'zlikni mustahkamlaydi va adabiyotning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: sharq xalqlari, yuksak ma'naviy tarbiya, ijodiy olam, fikrlar, g'oyalar, xilma-xillik, estetik qarashlar, jamiyat, tub o'zgarishlar, nuqtai-nazar, baho, qadriyatlar, zamonaviy o'zbek romanlari, xalq kulgi madaniyati, ta'sir, tahlil, tadqiq va hokazo.

ВЛИЯНИЕ НАРОДНОГО ЮМОРА НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ РОМАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хайтов Хамза Ахмадович, доктор филологических наук, профессор, БуксДПИ

Аннотация

Введение: жанры народного юмора — лоф, латифа и аския — исторически играли важную роль в формировании мировоззрения восточных народов. они воплощают остроумие, сатиру и культурную критику, оказывая влияние на литературное творчество на протяжении веков.

Цель: исследовать влияние народных юмористических традиций на стилистическое и тематическое развитие современных узбекских романов и показать их вклад в разнообразие художественного выражения.

Материалы и методы: применены методы сравнительного литературного анализа, культурно-исторической интерпретации и стилистического исследования. примеры взяты из современных узбекских романов, в которых используются мотивы и приемы народного юмора.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что лоф, латифа и аския обогащают творческий мир узбекских романов, вводя элементы иронии, сатиры и символического юмора. они дают авторам возможность критиковать социальные нормы, отражать фундаментальные изменения в обществе и выражать разнообразные эстетические взгляды. интеграция жанров юмора в современную прозу укрепляет связь между устной народной культурой и письменной литературой.

Заключение: жанры народного юмора являются важным источником вдохновения для современных узбекских романов. их влияние обеспечивает преемственность между устными традициями и современными художественными формами, укрепляет культурную идентичность и расширяет выразительные возможности литературы.

Ключевые слова: восточные народы, высшее духовное образование, творческий мир, мысли, идеи, многообразие, эстетические взгляды, общество,

фундаментальные изменения, точка зрения, оценка, ценности, современная узбекская романная литература, культура народного юмора, влияние, анализ, исследование и др.

Dunyo mamlakatlari qatorida yurtimizda ham fikrlar va g'oyalar xilma-xilligiga keng yo'l ochilayotgani, mulk shakllari o'zgarib, jamiyat taraqqiyotining butunlay yangi yo'lga qadam qo'yayotgani ilm-fan, madaniyat, jumladan, adabiyot ahlini kechagi kun voqealariga, badiiy-estetik qarash hamda mezonlarga tanqidiy nazar tashlab, haqqoniy xulosalar chiqarish, yillar davomida ko'pchilikni qiynab kelayotgan masalalarga oydinlik kiritishni talab etmoqda. Bu zaruratni chuqur anglab, shu yo'ldagi tashvish va muammolardan cho'chimasdan o'zbek adabiyoti namunalariga oid tahlil va tadqiqolarni amalga oshirish davr talabidir. Ammo, bu jarayonda, ayniqsa, xalqning qalbini, yuragini ifoda etadigan badiiy adabiyot sohasidagi askiya, latifa, loflarga oid bebaho qadriyatlarimizni tiklash, millionlab o'quvchilarimizga asl hoida yetkazishdek g'oyat murakkab bir ishda masalaning nozik jihati e'tibordan chetda qolmasligi zarur. Ya'ni ilm-fan, uning uzviy bir qismi bo'lmish adabiyotshunoslik o'z tadqiq ob'ektiga yangicha estetik qarashlar, jamiyatdagi tub o'zgarishlar nuqtai-nazaridan baho berar ekan, badiiy adabiyotning spissifikasi, ijodiy olamiga xos xususiyatlarni esdan chiqarmaslik zarur. Mana, mustabid tuzum barham topa boshlagach, odamlarni, avvalgidek, sen-boy, sen-dindor, sen-mulkdor deb kamsitish, ularning ijtimoiy belgi-alomatlariga qarab baho berish kabi yuzaki munosabatlardan ham xolos bo'lmoqdamiz. Jamiyatda tili, dini va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, barchaning huquqiy jihatdan tengligiga erishish asosiy maqsadga aylanmoqda. Ayni paytda bunday imkoniyatlar yurtimizdagi turli odamlarning fe'l-xo'yi, sa'jijyasi, insoniy fazilatlar va ma'naviy dunyosiga ko'ra bir xil bo'lishiga sabab bo'ladi, degani emas. Lekin hayot qaysi tomonga qarab o'zgarmasin, odamzot mudom mo'jiza izlab, ertangi kungan umid qilib yashaydi.

Shu nuqtai nazardan zamonaviy o'zbek romanlariga xalq kulgi madaniyatining ta'sirini tahlil va tadqiq qilish ehtiyoji beixtiyor paydo bo'ladi. M.M. Baxtinning fikricha, "romanning qahramoni xoh epik, xoh tragik ma'noda "qahramonona" bo'lmasligi kerak, u ham ijobiy, ham salbiy, ham tuban, ham yuksak, ham kulgili, ham jiddiy xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi kerak". Xalqimizning to'y-u tomoshalarida, bayramlarda latifago'y, masxaraboz va askiyachilarning aytishuvlarida, o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'rsatib turgani badiiy adabiyotimizda ijodkorlar tomonidan mahorat bilan estetik ifodasini topgan. Jahon romanchiligi an'alarini maxsus o'rgangan M.M. Baxtin xalq maydon kulgi san'ati va madaniyati adabiyotda roman janrining shakllanishi va taraqqiyotiga poydevor bo'lib xizmat qilganligini alohida qayd etadi. Agar zamonaviy o'zbek romanlari shu jihatdan kuzatilsa, bu fikrning asosli ekanligi, ularda xalq kulgi san'atiga xos ayrim elementlar muhim o'rin tutishi oydinlashadi.

Dunyo xalq kulgi madaniyatining ildizlari qadimgi yunon nazariy adabiyotlarida qayd etilgan "jiddiy-kulgili" janrlarga borib taqalishini, masallar, bukolikalar, pamfletlar, memuarlar, suqrotona, lukiancha dialoglar uning tarkibiga kirishini, asosida xalq kulgi madaniyati yotuvchi ushbu qadimiy janrlar roman janri uchun poydevor bo'lganligi ta'kidi olimlarning tadqiqotlarida uchraydi.

Kulgi chuqur dunyoqarash ma'nosiga ega, u butun dunyo, tarix, inson haqidagi haqiqatning eng muhim shakllaridan biridir. Bu dunyoga alohida universal nuqtai nazar, dunyoni boshqacha ko'rish, lekin jiddiylkdan kam emas. Shuning uchun katta adabiyotda kulgi ham xuddi jiddiylk kabi qabul qilinadi (bundan tashqari, umuminsoniy muammolarni qo'yadi). Dunyoning ba'zi juda muhim jihatlari faqat kulgi uchun ochiqdir. Xalq kulgisi universal, samimiy tafakkur shakli bo'lib, u faqat ijtimoiy hayotning ayrim shaxsiy va xususiy tipik hodisalariga, salbiy hodisalariga murojaat qilishi mumkin. Dunyo va inson haqidagi muhim haqiqatni har doim kulgi tilida aytish mumkin emas. Adabiyotda kulgiga ko'proq ijtimoiy quyi tabaqalar hayotini aks ettiruvchi past janrlarda o'rin beriladi. Kulgi – yo yengil o'yin-kulgi, yoki yovuz va pastkash odamlar uchun ijtimoiy foydali jazo turidir. Fikrimizning dalili sifatida quyida tahlillarni keltiramiz: Atoqli yozuvchhi Omon Muxtorning "Ffu" falsafiy romanida o'zbek xalqiga xos psixologiya, millatimizning yashash tarzi, milliy urf-odatlar asosida ota-o'g'il Toshpo'lat va Toshtemir obrazlari badiiy ifodalangan. Yozuvchi romanda xalq kulgi madaniyatining lof, latifa, askiyaga xos xususiyatlaridan juda ko'p o'rinlarda foydalangan. Bosh qahramon Toshpo'latning xotirasi va uning o'g'li Toshtemirning xarakterini ta'riflashdan oq kitobxon xalq kulgisiga xos mutoyibani anglaydi: "Otam o'lganlarida, englaridan arzimagan uch-to'rt so'm pul chiqdi. Qog'ozga o'rab, ip bilan bog'langan. Ochib qaradik. Bunday yozuv; "Meni ko'rgani kelgan kimdir buni tushirib qoldirgan, topib topshiringlar. Ishondim". Yana bir bosh qahramonga berilgan ta'rifni keltiramiz: "Har qanday farzand otaga o'xshaydi, albatta. Lekin... Shunday kishilar borki, ular uchun bu o'xshashlik muhim ahamiyatga ega baxt, o'xshamaslik fojadir. Dorbozning o'g'li dorboz bo'lmasa, u o'ladi. Cho'ponning o'g'li tayoqni tashlab qochsa, dala-dashtda "Cho'li iroq" yangraydi. Mulla Toshpo'lot bu toifaga kirmasa hamki, shunga yaqin, uning yetti pushti "otasining o'g'li" bo'lib kelgan edi. Boshqacha bo'lishni tasavvur qila olmas edi".

Keltirilgan badiiy parchadan ayon bo'ladi, zamonaviy o'zbek adabiyoti namunalarida kulgining ifodasi didaktik yo'nalish bilan bevosita bog'liq bo'lib, insonning har qanday illatini, ruhiy holatlarini fosh etishda adabiy-estetik xususiyatlarga putur yetmaydi, aksincha, ularni to'ldiradi, qimmatini oshiradi. Toshpo'lot obrazi orqali ifodalangan satirik elementlar hech qachon kulmagandan kelib chiqqandek va quvnoq kulishni emas, balki g'azab va qayg'uni yoki har qanday holatda zaif tabassumni ifoda etib kelgan. Asarda qahramonning jinnilik mavzusi uning atrofida har xil karnaval tojlari, qoralashlar, niqoblar va yolg'onlarning butun turkumini ochishga imkon beradi. Ushbu mavzu (qahramonning aqlidan ozishi) dunyoning qolgan qismiga odatiy rasmiy tartibsizliklaridan chiqib ketishga va qahramonning karnaval jinniligiga qo'shilishga imkon beradi. Toshmurod obrazida bu motivlar qanchalik zaiflashgan bo'lmasin, baribir ular jonlanayotgan moddiy-tanaviy tip bilan xalq-bayram kulgi uchqunlari yonib turadi. Ammo an'anaviy karnaval motivlari va tasvirlarining bu chuqurroq xususiyatlari bu yerda deyarli muallifning irodasi va ongiga zid ravishda namoyon bo'ladi.

Zamonaviy o'zbek adabiyoti kulgiga o'ziga xos munosabatini, birinchi navbatda, o'zining adabiy faoliyati va adabiy baholari bilan ifodalaydi. Ammo kulgini dunyoqarashning universal shakli sifatida oqlaydigan nazariy mulohazalar bizga qadar qadimgi miflarda, mumtoz adabiyot, jadid davri adabiyotida juda ko'p ifodalangan.

Yozuvchi Omon Muxtor milliy urf-odatlarimiz asosida "ota vasiyati", "ota merosi" kabi ijtimoiy hodisalarni tasvirlashda xalq kulgi madaniyatining boy merosidan o'z o'rnida mahorat

bilan foydalangan. Toshpo'lotning otasidan na ma'naviy, na moddiy meros qolmaganligi, Mulla Toshpo'lotning o'zi va "yetti pushti "otasining o'g'li" bo'lib kelganligi", shu bilan birga, hayotda "boshqacha bo'lishni tasavvur qila olmasligi", shu toifa odamlarning jamiyatimizda juda ko'p uchrashi kinoyali tarzda tasvirlanadi. Xalq kulgi madaniyatining badiiy adabiyotga ta'siri millatning milliy xususiyatlarini badiiy ifodalash bilan bir qatorda, ajdodlarimizga xos rasmiy madaniyat masalasi, ikkinchi tomondan, yerli aholiga xos tubjoy, xalq madaniyatining alohida o'zaro ta'siriga asoslangan hodisa sifatida qarash imkonini beradi. Biz "kinoya kulgisi" deb qaragan holat aslida xalqimizning ma'naviy yuksak tuyg'ularini, o'ziga xos xarakterini ifodalaydi: "Meni ko'rgani kelgan kimdir buni tushirib qoldirgan. Topib topshiringlar. Ishondim". Mana shu jumlada tashqi tomondan kitobxon "qoldirgan merosi arzimmas chaqa ekan" deya istehzoli kulgi tuyg'usini his qilsa, ikkinchi muhim jihati Sharq xalqlariga xos yuksak ma'naviy tarbiya – "omonatga xiyonat qilmaslik" falsafasi tasvirlangan. Shu o'rinda xalq kulgi madaniyatining badiiy adabiyotga ta'sirini o'rgangan yevropalik adabiyotshunos olim Yu.M. Feldmanning quyidagi fikrlarini keltirish joiz: "Qanchalik paradoksal tuyulmasin, yuqori (omonatga xiyonat qilmaslik) va past (arzimagan chaqa, u ham birovniki) badiiy tasvir o'rtasidagi munosabatni hisobga olmasdan turib, kulgi adabiyotining mohiyatini tushunib bo'lmaydi". Obrazlar harakatida, shuningdek, personajlarning nutqlarida, oddiy odamlarning jamoat va shaxsiy faoliyatini ko'rsatma sifatida tasvirlash (Mulla Toshpo'lat bu toifaga kirmasa hamki), hajviy tasvirlar orqali hazilga yaqinlashish, latifanamo kulgili lahzalarni ifodalash orqali yozuvchi xalq kulgi madaniyatining keng imkoniyatlaridan foydalanadi.

Yozuvchi Murod Muhammad Do'st ham o'zining ko'pgina asarlarida xalq kulgisining boy manbasidan keng foydalanadi. Yozuvchi mahorati roman poetikasi, uning kompozitsion tuzilishining o'ziga xosligi, u kiritgan tasviriy usullar va vositalar, uslub jilolarida ko'rinadi. "Lolazor" romani kompozitsion tuzilishi jihatdan o'n ikki bob va o'n manzaradan iborat bo'lib, bobdagi voqea- hodisalar ko'proq muallif tomonidan, manzaralardagi voqealar esa personaj tomonidan ochib beriladi. Romandagi so'zlar o'zbek xalq askiyalari syujetidagi singari kutilmaganda yangi ma'no kasb etadi. Yozuvchining tilga munosabati har bir so'zning ichki shaklini estetik idrok etishga intilishda ko'rinadi. Shu jihatdan har bir so'z latifalarga xos tarzda obrazning xarakterini badiiy ifodalash uchun xizmat qiladi. "Yozuvchi romanda olamning badiiy modelini yaratar ekan, hayotning makoniy-zamoniy manzarasini adabiy-badiiy obraz sifatida ramz va kinoyaviylik bilan gavdalantirib tasvirlaydi". Uning "Lolazor" romani shunday asarlari sirasiga kiradi. Diqqatimizni xalq tomoshalarida mavjud bo'lgan yakkaxon qiziqchilik xarakteriga xos monologik xususiyatga ega bo'lgan Nazar Yaxshiboyev tilidan Saidqul Mardonga berilgan ta'rifga qaratamiz: "Ana, Saidqul Mardonna Bulduruqqa oborib, itday ishlatib, ancha joyga bog' ektirib, rosa diydiyo qildim-ku? Uyam laqqa tushdi, ishondi. Umuman, ishonchli odam u. O'ligingni ishonib topshirsang ham bo'ladi. Har holda itlarga tashlab yubormaydi. Xudodan qo'rqadi. Yo'q, odatda bunaqalar xudosiz bo'ladi, bular ko'proq o'zlaridan qo'rqishadi. Vijdon deb atalmish aziz matohlari bor, o'shani ko'tarib yugurganlari-yugurgan; aravaga qo'shilgan otday horishadi, peshonadan reza-reza terini artib olishadi. Bilishmaydiki, qo'llari bo'm-bo'sh, hech vaqo yo'q, Iskandar Zulqarnaynning qo'liday bo'm-bo'sh! Iskandar sal aqilliroq bo'lgan, u bor-yo'g'i o'layotgan paytida qo'llarini bo'shatib olgan, lekin Saidqul Mardonga o'xshagan afandilarning qo'llari tug'ilgan chog'laridan beri bo'm-bo'sh". Mana shu parchani sahnaga chiqib, o'qib berilganda ham tomoshabin tinglovchilarda

bevosita kulgi uyg'otar edi. Romanda ikki xil toyifa kishining xarakteri tahlil qilinadi. Bu taqdir egalaridan biri – Nazar Yaxshiboyev, ikkinchisi esa Oshno obrazlari. Asosiy gap Yaxshiboyev xususida. Nazar Yaxshiboyev o'qishga borib o'tirmasa ham bo'lardi. Bir umr yetolmagan orzusi Hotam sho'roning martabasi, darajasi bo'ldi. Nazarning O'rtaqo'rg'onga ketar vaqtidagi Jonuzoq karvon bilan qisqa suhbatini eslaylik. Yo'lkira haqida gap ochiladi:

–Karvonning yo'lini to'smang, bas, – dedi karvonboshi jiddiy turib,– qaroqchi ham karvonning yo'lini to'smagan.

– Yo'g'-e,–deb kuldi norg'ul yigit.

–To'sgan, talagan emasmi?

–To'smagan,– dedi karvonboshi,

–To'xtatgan, xolos. Keyin ularni olib bo'lib, yana karvonni o'tkazib yuborgan, tushundingmi?

Norg'ul tushunmadi, yana nimadir e'tiroz aytmoqchi bo'lib og'iz juftladi, lekin xushbichim yigit uni sekin tortdi. Avvalo, har bir obraz nomi bilan birga laqab qo'llab ifodalanishi xalq askiyalariga xos xususiyatdir. Shu bilan birga, jumalarni ko'chma ma'noda ifodalash, ilmoqli so'zlash, “kosa tagida nim kosa” usuli og'zaki dramaga xos belgi hisoblanadi. Yaxshiboyevning o'rnida boshqa birov bo'lganida, vaziyatdan qutilishning o'zgacha yo'lini topar edi. Ammo muhtojlikdan qutilishning har qanday yo'li ham mohiyatan o'g'rilik bo'lib tuyilishi kitobxonda latifanamo tafakkurni hosil qiladi. Go'yo Yaxshiboyev birovga qasddan yomonlik qilmaydi–karvonning yo'lini to'smaydi, yomonlarni talaydi-yu, yaxshilarga ziyon yetkazmaydi. Romanning barcha badiiy tasvirida latifanamo aks ma'no va askiyalarga xos tag(asl, achchiq) ma'no ifodasi yetakchilik qiladi. Roman voqealaridan yana bir ma'no oydinlashadiki, o'g'rilik va to'g'rilik deganlari aslida g'oyat nisbiy gaplar ekan. Asardagi ikkinchi obrazning tasviriga to'xtalsak: “Oshno O'rtaqo'rg'onga ilk bor kelgan kunlarning birida Yaxshiboyevga yolvoradi. Eng yaqin kishilari - onasi, singillarining sha'nini o'rtaqo'rg'onga qo'yib qasam ichadi. Qasamning mohiyati Yaxshiboyevga xiyonat qilmaslik haqida. Oshno qandaydir Yaxshiboyevni deb inson uchun asrlar davomida g'urur, shon-u sharaf timsoli bo'lib kelayotgan mehribon ona, munis singillarni ham sotishga tayyor. Uning uchun bu dunyoda aziz narsaning o'zi yo'q.

Xalq kulgi madaniyati badiiy asarlarda qahramonlarning xarakterini shakllantirishda badiiy to'qimaga bo'lgan ehtiyoj o'rnini ma'lum ma'noda qoplash uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga, nasrning umumiy tizimiga putur yetkazmaydi. Matn yaxlilligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, balki unga badiiy zeb beradi. Keltirilgan parchada kolxoz raisi va sartarosh bolaning o'zaro suhbatida latifanamo ahamiyat kasb etgan. Bunda og'zaki nutqning badiiy-funksional uslub xususiyatiga mos ifoda aks etgan. Shu o'rinda xalq kulgisining boy tili nasrdagi ifoda sifatida namoyon bo'ladi. Tasvirda barcha voqealar hayotiy, atrofimizda bevosita kuzatiladigan kundalik hayot qalamga olingan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, bu dunyoda faqat yaxshilikning o'zi bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, ezgulikka biroz quvvat, gohida ayyorlik, gohida aldov, gohida zar, gohida zo'r, xullas, qulay bir vosita, qurol ham kerak bo'ladi. Mana shu ma'naviy qurol sifatida xalq kulgi madaniyati yozuvchiga keng imkoniyatlar eshigini ochib beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Baxtin M.M. Epos va roman. (M.Olimov tarjimasini) // Filologiya masalalari. –Toshkent., 2005. № 2-3. -B. 229.
2. Baxtin M.M. Epos va roman (Romanni talqin etish metodologiyasi haqida) // Filologiya masalalari. 2005. №5. -B. 239.
3. Baxtin M.M. Romanda zamon va xronotop shakllari. Tarixiy poetikadan ocherklar. Rus tilidan Uzoq Jo'raqulov tarjimasini. –Toshkent.: Akademnashr, 2015. –B. 22.
4. Omon Muxtor. Ffu.– Toshkent.: Sharq, 1997. –B. 6-10.
5. Lotman Yu.M. Tanlangan maqolalar. III jildli. II jild. Tallin. 1992. 1993. –B.231.
6. To'ychiyev A. Lolazor romanida ramz va kinoya // O'zbek tili adabiyoti. –2010. №4. –B. 52.
7. Murod Muhammad Do'st. Lolazor. –Toshkent.: Sharq,1998.